

MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PASURUAN

Triya Aprilia¹, Aminullah²

¹²³ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Yudharta Pasuruan

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

triyaaprilia04@gmail.com,

aminullah@yudharta.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu
Bangsa Institute*

ABSTRAK

Pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah memerlukan kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Penelitian ini mengkaji model tata kelola kolaboratif yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji pola kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada teori Tata Kelola Kolaboratif yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh pada tahun 2012. Teori ini mencakup tiga dimensi utama: konteks sistem, dinamika kolaboratif, serta tindakan dan hasil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model tata kelola kolaboratif di Kota Pasuruan telah diimplementasikan melalui mekanisme perencanaan

pembangunan partisipatif (Musrenbang), skema kemitraan publik-swasta, dan program pembangunan berbasis masyarakat. Penelitian ini mengusulkan model tata kelola kolaboratif yang disempurnakan dan disesuaikan dengan konteks lokal Kota Pasuruan. Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun kepercayaan, menjaga komunikasi yang transparan, memiliki visi bersama, dan kepemimpinan fasilitatif yang kuat sebagai landasan penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Kata Kunci: *Tata Kelola Kolaboratif; Kebijakan Pembangunan Daerah; Kota Pasuruan; Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan; Administrasi Publik.*

ABSTRACT

The implementation of regional development policies requires cooperation between various stakeholders to achieve sustainable and equitable development outcomes. This study examines the collaborative governance model applied in the implementation of regional development policies in Pasuruan City, East Java, Indonesia. The main objective of this study is to identify and examine patterns of collaboration between local governments, the private sector, civil society organizations, and communities in encouraging effective regional development. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) approach. The analytical framework of this research is

*Corresponding author

E-mail addresses: aminullah@yudharta.ac.id

based on the theory of Collaborative Governance developed by Emerson, Nabatchi, and Balogh in 2012. The theory encompasses three main dimensions: the context of the system, the collaborative dynamics, and the actions and outcomes. The findings of the study show that the collaborative governance model in Pasuruan City has been implemented through participatory development planning mechanisms (Musrenbang), public-private partnership schemes, and community-based development programs. This study proposes a collaborative governance model that is refined and adapted to the local context of Pasuruan City. This research highlights the importance of building trust, maintaining transparent communication, having a shared vision, and strong facilitative leadership as an important foundation for the successful implementation of regional development policies.

Keywords: *Collaborative Governance; Regional Development Policy; Pasuruan City; Multi-Stakeholder Collaboration; Public Administration.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan proses multidimensional yang menuntut keterlibatan berbagai aktor secara sinergis dan terkoordinasi. Dalam era desentralisasi pasca-reformasi, pemerintah daerah di Indonesia diberikan kewenangan yang lebih luas untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efisien sebagai landasan utama tata kelola pembangunan daerah yang baik. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan daerah masih jauh dari ideal, ditandai oleh lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya partisipasi pemangku kepentingan, dan terbatasnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola kompleksitas permasalahan pembangunan (Dwiyanto, 2011).

Dalam konteks global, paradigma tata kelola publik telah mengalami pergeseran fundamental dari model government yang bersifat hierarkis dan sentralistik menuju model governance yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada jaringan. Pergeseran paradigma ini diperkuat oleh semakin kompleksnya permasalahan publik yang dikategorikan sebagai wicked problems, yaitu permasalahan yang bersifat multidimensional, saling berkaitan, dan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor tunggal maupun satu sektor pemerintahan saja. Collaborative governance hadir sebagai respons akademis dan praktis terhadap keterbatasan model pemerintahan tradisional dalam menghadapi kompleksitas permasalahan publik kontemporer (Ansell & Gash, 2008); (Emerson et al., 2012).

Kota Pasuruan sebagai salah satu kota menengah di Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan pembangunan yang cukup kompleks. Berdasarkan data BPS Kota Pasuruan (2023), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan tercatat sebesar 74,32, masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur sebesar 74,65. Angka kemiskinan Kota Pasuruan pada tahun 2023 masih berada pada kisaran 7,82 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,14 persen. Di sisi infrastruktur, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam penyediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan aksesibilitas transportasi antar wilayah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan selama ini belum optimal, dan salah satu akar permasalahannya adalah belum terbangunnya model tata kelola kolaboratif yang efektif antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah di Kota Pasuruan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerja secara terpisah tanpa adanya sistem dan struktur koordinasi yang baik. Keadaan ini menyebabkan adanya tumpang tindih program, pemborosan

sumber daya, dan ketidakefisienan dalam mencapai target (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Dalam penelitian yang dikaji oleh Agranoff dan McGuire (2003), mereka menekankan bahwa adanya fragmentasi kelembagaan adalah hambatan paling besar dalam penerapan kebijakan publik yang membutuhkan kerja sama antara berbagai organisasi.

Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang sebenarnya dirancang sebagai tempat pertemuan untuk berbagai pihak seringkali hanya berjalan sesuai prosedur dan terlihat seremonial, sehingga belum bisa memenuhi harapan masyarakat dengan baik. Kekuatan beberapa aktor dalam forum perencanaan membuat adanya ketidakseimbangan dalam perwakilan kepentingan, yang pada akhirnya menghasilkan kebijakan pembangunan yang kurang peka terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang paling rentan (Fung, 2015).

Hubungan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil di Kota Pasuruan masih diwarnai oleh ketidakpercayaan dan kecurigaan yang bersumber dari pengalaman historis kegagalan implementasi program kolaboratif di masa lalu. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa trust merupakan variabel paling kritis dalam keberhasilan collaborative governance, dan ketiadaannya dapat menghancurkan seluruh upaya kolaborasi meskipun mekanisme formalnya telah tersedia. Kota Pasuruan menghadapi keterbatasan serius dalam hal kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengelola proses kolaborasi multi-stakeholder yang kompleks. Keterbatasan ini mencakup kurangnya kompetensi teknis dalam fasilitasi dialog antar aktor, lemahnya kemampuan manajemen konflik, dan terbatasnya penguasaan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kolaborasi (Emerson et al., 2012).

Hingga saat ini, Kota Pasuruan belum memiliki model collaborative governance yang terstandarisasi dan disesuaikan dengan karakteristik lokal dalam implementasi kebijakan pembangunan daerahnya. Praktik kolaborasi yang ada masih bersifat ad hoc, tidak sistematis, dan sangat bergantung pada kepemimpinan individu tertentu, sehingga keberlanjutannya sangat rentan terhadap perubahan kepemimpinan politik (Morse & Stephens, 2012).

Penelitian tentang pemerintahan kolaboratif telah maju pesat dalam dua dekade terakhir. Ini dimulai dari karya dasar Ansell dan Gash (2008) yang melakukan analisis terhadap 137 kasus pemerintahan kolaboratif di Amerika Serikat dan Eropa. Dalam penelitian yang penting ini, Ansell dan Gash menekankan bahwa kepercayaan, kepemimpinan yang memfasilitasi, dan komitmen terhadap proses adalah faktor-faktor paling penting yang menentukan keberhasilan tata kelola kolaboratif. Walaupun sumbangan teori dari penelitian ini sangat penting, Ansell dan Gash sendiri mengakui bahwa ada batasan dalam penelitian mereka, yang hanya melihat pada konteks negara-negara maju yang memiliki sistem institusi yang sudah kuat, sumber daya manusia yang cukup, dan budaya diskusi publik yang telah ada sejak lama. Keadaan-keadaan itu sangat berbeda dengan kenyataan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, model yang dihasilkan tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa penyesuaian yang mendalam dengan konteks yang ada.

Melanjutkan dan memperluas penelitian yang dilakukan oleh Ansell dan Gash, Emerson, Nabatchi, serta Balogh (2012) menciptakan kerangka kerja yang lebih lengkap untuk pemerintahan kolaboratif. Kerangka ini mencakup tiga dimensi yang saling terhubung, yaitu konteks sistem, dinamika kolaboratif, serta tindakan dan hasil yang dihasilkan. Kerangka ini telah banyak digunakan dalam penelitian tentang pemerintahan kolaboratif di berbagai negara di seluruh dunia

dan dianggap sebagai salah satu sumbangan teori yang paling berpengaruh dalam tulisan tentang administrasi publik saat ini. Namun, seperti yang diakui oleh para penulisnya, kerangka kerja yang dibuat oleh Emerson et al. (2012) bersifat konsep dan norma, dan belum diuji secara nyata dalam konteks sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri. Ini terutama terlihat dalam dinamika otonomi daerah, pembagian lembaga, dan kompleksitas hubungan antar aktor yang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya lokal.

Di Eropa, Sørensen dan Torfing (2009) memperkenalkan ide metagovernance sebagai cara untuk mengkoordinasikan yang membantu pemerintah dalam memfasilitasi, mengatur, dan mengarahkan jaringan kerja sama tanpa mengorbankan akuntabilitas demokratis. Penelitian yang mereka lakukan di Denmark dan negara-negara Skandinavia menunjukkan bahwa metagovernance dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi demokrasi dalam jaringan tata kelola. Walaupun secara konsep model metagovernance itu cocok, penerapannya di Indonesia menghadapi masalah utama karena adanya perbedaan dalam sistem politik, tradisi demokrasi, dan kemampuan lembaga yang sangat berbeda antara Eropa dan Indonesia. Fung (2015) dalam penelitiannya mengenai partisipasi publik di Amerika Serikat menekankan bahwa desain institusi yang baik adalah syarat penting untuk mendapatkan kualitas partisipasi. Namun, penelitiannya tidak membahas bagaimana desain institusi ini bisa disesuaikan dengan konteks budaya kolektif di Asia, yang memiliki pola partisipasi yang berbeda dibandingkan dengan konteks individualis di Barat.

Dalam konteks Indonesia, Dwiyanto (2011) telah memberikan sumbangan yang penting melalui analisisnya mengenai reformasi birokrasi dan pengelolaan pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa adanya pemecahan kelembagaan dan tingkat kepercayaan yang rendah di antara para pelaku menjadi hambatan utama yang bersifat struktural dalam usaha reformasi tata kelola di Indonesia. Purwanto dan Sulistyastuti (2012) juga menemukan bahwa kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan di daerah. Walaupun kedua karya itu memberikan wawasan yang penting tentang masalah pemerintahan di Indonesia, keduanya tidak menggunakan sudut pandang tata kelola kolaboratif sebagai kerangka analisis utama dan tidak menghasilkan model tata kelola kolaboratif yang bisa diterapkan dan diulang oleh pemerintah daerah.

Antlöv, Wetterberg, dan Dhesai (2016) dalam penelitian mereka mengenai pengelolaan desa dan pelaksanaan Undang-Undang Desa tahun 2014 menemukan bahwa forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang seharusnya menjadi cara partisipasi untuk banyak pihak, seringkali hanya berjalan sebagai prosedur dan seremonial, dan belum mampu memenuhi harapan masyarakat dengan baik. Penelitian itu menemukan bahwa forum tersebut cenderung dikuasai oleh elit lokal, yang menyebabkan hasil perencanaan tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat. Namun, kedua penelitian itu lebih menekankan pada pemerintahan desa dan tidak melihat bagaimana Musrenbang berfungsi di kota-kota menengah yang memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Selain itu, analisisnya juga tidak dimasukkan ke dalam kerangka tata kelola kolaboratif yang lebih menyeluruh dan teratur.

Menurut O'Leary dan Bingham (2009), dari sisi kapasitas kelembagaan, investasi dalam pengembangan kemampuan sumber daya manusia untuk bekerja sama adalah faktor penting untuk keberhasilan jangka panjang dalam pemerintahan kolaboratif. Morse dan Stephens (2012) juga menemukan bahwa pemimpin publik yang memiliki kemampuan dalam fasilitasi, manajemen konflik, dan komunikasi antar sektor memang mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan

kolaboratif dengan signifikan. Dari sudut pandang teknologi, Linders (2012) dan Mergel (2015) menyatakan bahwa platform digital yang dibuat untuk membantu kerja sama antara pemerintah dan masyarakat bisa sangat meningkatkan kualitas partisipasi dan transparansi. Namun, semua penelitian itu dilakukan di negara yang sudah maju dan tidak membahas bagaimana hasil-hasil tersebut bisa diterapkan dalam konteks kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur digital pemerintah daerah di kota-kota menengah di Indonesia yang masih sangat terbatas.

Berdasarkan kajian sistematis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mengidentifikasi lima kesenjangan penelitian yang signifikan dan saling berkaitan, yang secara kolektif membuka ruang substansial bagi kontribusi orisinal penelitian ini. Kesenjangan meliputi: Kesenjangan kontekstual dan kultural. Hampir seluruh penelitian foundational tentang collaborative governance dikembangkan dalam konteks sosial, politik, dan kelembagaan negara-negara maju yang memiliki karakteristik sangat berbeda dengan Indonesia. Model-model tersebut mengasumsikan adanya keberadaan sistem hukum yang kuat, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan budaya deliberasi publik yang sudah mapan, kondisi yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia (Dwiyanto, 2011). Lebih jauh lagi, tidak ada penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan dimensi budaya lokal Jawa Timur, seperti nilai-nilai gotong royong, pola hubungan patron-klien, dan dinamika sosial komunitas arek dan mataraman, ke dalam kerangka analisis collaborative governance. Padahal, faktor-faktor kultural ini secara nyata mempengaruhi pola interaksi antar aktor, mekanisme pembangunan kepercayaan, dan dinamika pengambilan keputusan kolektif dalam konteks lokal. Ketiadaan perspektif kultural lokal ini merupakan kesenjangan serius yang membatasi relevansi dan applicabilitas model-model collaborative governance yang ada dalam konteks Kota Pasuruan.

Kesenjangan geografis dan skala pemerintahan. Dikajian oleh akademis tentang collaborative governance dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah di Indonesia masih terkonsentrasi pada dua kutub, yaitu tingkat nasional dan pemerintahan desa, sementara kota menengah sebagai entitas pemerintahan yang memiliki karakteristik uniknya sendiri relatif terabaikan dalam literatur yang ada. Adapun kota menengah seperti Pasuruan memiliki kompleksitas governance yang berbeda dari kota besar maupun desa: mereka menghadapi keragaman kepentingan yang lebih tinggi dari desa namun memiliki kapasitas kelembagaan yang jauh lebih terbatas dibandingkan kota besar, menciptakan dinamika collaborative governance yang khas dan memerlukan pendekatan analisis tersendiri. Secara lebih spesifik, Kota Pasuruan belum pernah menjadi subjek penelitian collaborative governance yang komprehensif dalam literatur akademis yang terdokumentasi, meskipun kota ini menghadapi tantangan pembangunan yang sangat relevan untuk dikaji dari perspektif tersebut (Pasuruan, 2023). Kesenjangan geografis ini mengakibatkan ketiadaan basis pengetahuan empiris yang dapat dijadikan referensi oleh para pembuat kebijakan di Kota Pasuruan dalam merancang model tata kelola kolaboratif yang sesuai dengan konteks lokal mereka.

Kesenjangan model operasional. Meskipun literatur collaborative governance telah menghasilkan berbagai kerangka konseptual dan analitis yang kaya, belum ada penelitian yang secara spesifik menghasilkan model collaborative governance yang bersifat operasional, kontekstual, dan dapat langsung diimplementasikan oleh pemerintah daerah kota menengah di Indonesia. Penelitian-penelitian yang ada umumnya berhenti pada tataran deskripsi dan analisis fenomena collaborative governance tanpa menghasilkan model prescriptive yang dapat menjadi

panduan praktis bagi para praktisi pemerintahan. Kesenjangan ini menjadi semakin kritis mengingat banyak pemerintah daerah kota menengah di Indonesia, termasuk Kota Pasuruan yang sedang menyusun RPJMD 2025-2030, membutuhkan panduan berbasis bukti yang operasional untuk memperkuat tata kelola kolaboratif mereka. Tanpa adanya model operasional yang kontekstual, pemerintah daerah terpaksa mengadopsi pendekatan ad hoc yang tidak sistematis dan sangat bergantung pada kepemimpinan individu tertentu, sehingga keberlanjutannya sangat rentan terhadap perubahan kepemimpinan politik.

Kesenjangan perspektif multi-level. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menganalisis collaborative governance dari satu level analisis secara terpisah, baik dari perspektif makro yang berfokus pada kebijakan dan regulasi nasional, perspektif meso yang berfokus pada struktur kelembagaan dan mekanisme koordinasi, maupun perspektif mikro yang berfokus pada aktor individu dan dinamika interpersonal. Pendekatan single-level ini menghasilkan pemahaman yang parsial dan tidak mampu menangkap kompleksitas dinamika collaborative governance yang sesungguhnya terjadi secara simultan dan saling mempengaruhi di berbagai level analisis. Dalam konteks Kota Pasuruan, dinamika collaborative governance dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah terjadi serentak di ketiga level tersebut secara simultan, sehingga membutuhkan pendekatan analitis yang mampu menangkap dan mengintegrasikan dinamika di seluruh level secara kohesif dan komprehensif.

Kesenjangan temporal pasca-pandemi. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada 2020-2022 telah mengubah secara fundamental lanskap tata kelola pemerintahan daerah, termasuk pola-pola collaborative governance yang ada. Meskipun beberapa penelitian telah mulai mengkaji implikasi pandemi terhadap governance secara umum di tingkat global dan nasional, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis bagaimana pandemi telah mengubah dan membentuk ulang pola collaborative governance dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah di kota menengah Indonesia, khususnya Kota Pasuruan. Padahal, era pasca-pandemi menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru yang sangat relevan bagi pengembangan collaborative governance di tingkat lokal, termasuk melemahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang mendorong kebutuhan kolaborasi dengan sektor swasta, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam tata kelola, serta akselerasi adopsi teknologi digital yang membuka peluang baru bagi pengembangan platform kolaborasi yang lebih inklusif dan efisien.

Kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi di atas secara kolektif menempatkan penelitian ini pada posisi yang strategis dan orisinal dalam peta literatur collaborative governance, baik di tingkat global maupun nasional. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji collaborative governance dari satu perspektif teoretis tunggal, satu level analisis, dan dalam konteks geografis yang tidak spesifik pada kota menengah Indonesia, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih integratif, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan model yang operasional.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan menghasilkan sintesis adaptif dari kerangka Ansell dan Gash (2008) dan Emerson et al. (2012) yang dimodifikasi berdasarkan temuan empiris dari konteks lokal Kota Pasuruan, menghasilkan model collaborative governance yang lebih relevan untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia. Integrasi dimensi kultural lokal Jawa Timur ke dalam kerangka analisis juga merupakan kontribusi teoretis yang orisinal yang membedakan penelitian ini dari seluruh penelitian terdahulu yang dikaji. Secara

metodologis, penerapan pendekatan multi-level analysis yang mengintegrasikan perspektif makro, meso, dan mikro secara simultan merupakan kebaruan metodologis yang menghasilkan pemahaman lebih komprehensif dan holistik tentang dinamika collaborative governance.

Secara praktis, penelitian ini berkontribusi dengan menghasilkan Model Collaborative Governance Kontekstual Pasuruan (MGKP Model) yang dirancang khusus untuk dapat diimplementasikan secara langsung oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Kota Pasuruan, sekaligus dapat diadaptasi oleh kota-kota menengah lainnya di Indonesia yang menghadapi tantangan pembangunan serupa. Kontribusi praktis ini menjawab kebutuhan mendesak akan panduan berbasis bukti yang selama ini tidak terpenuhi oleh penelitian-penelitian terdahulu, dan diharapkan dapat menjadi referensi berharga dalam proses penyusunan RPJMD Kota Pasuruan 2025-2030 serta berbagai kebijakan tata kelola pemerintahan daerah lainnya di masa mendatang.

penelitian ini mengidentifikasi beberapa alternatif solusi yang telah terbukti efektif berdasarkan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. **Penguatan Forum Kolaborasi Multi-Stakeholder yang Substantif:** Penelitian Fung (2015) dalam jurnal *Public Administration Review* menunjukkan bahwa partisipasi publik yang bermakna memerlukan desain institusional yang tepat, yang tidak hanya menyediakan ruang formal tetapi juga memastikan kesetaraan representasi, kapasitas deliberasi, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas. (Innes & Booher, 2010) juga menegaskan bahwa forum kolaborasi yang efektif harus dibangun di atas prinsip collaborative rationality, yaitu proses dialog yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian konsensus berbasis kepentingan bersama. Dalam konteks Kota Pasuruan, revitalisasi forum Musrenbang menjadi platform collaborative governance yang substantif merupakan langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan.
2. **Pembangunan Kepercayaan (Trust Building) Melalui Mekanisme Transparan:** Ansell dan Gash (2008) dalam penelitian metaanalisis mereka terhadap 137 kasus collaborative governance menegaskan bahwa trust building merupakan prasyarat mutlak keberhasilan kolaborasi, dan dapat dibangun melalui sejarah kolaborasi yang positif, kepemimpinan fasilitatif yang kuat, dan desain proses yang inklusif. Emerson dan Nabatchi (2015) juga menemukan bahwa transparansi informasi dan akuntabilitas bersama merupakan instrumen paling efektif dalam membangun kepercayaan antar aktor yang sebelumnya memiliki sejarah hubungan yang konfliktual.
3. **Penerapan Metagovernance sebagai Mekanisme Koordinasi:** Sorensen dan Torfing (2009) memperkenalkan konsep metagovernance sebagai mekanisme koordinasi yang memungkinkan pemerintah untuk memfasilitasi, mengatur, dan mengarahkan jaringan kolaborasi tanpa kehilangan akuntabilitas demokratis. Model metagovernance ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara Eropa dan terbukti efektif dalam mengatasi tantangan koordinasi lintas sektor. Adaptasi model metagovernance dalam konteks lokal Kota Pasuruan berpotensi menjadi solusi

struktural atas problem fragmentasi kelembagaan yang selama ini menghambat implementasi kebijakan pembangunan daerah.

4. **Penguatan Kapasitas Kelembagaan melalui Capacity Building Kolaboratif:** O'Leary dan Bingham (2009) dalam penelitian mereka tentang collaborative public management menemukan bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk kolaborasi merupakan faktor kunci keberhasilan jangka panjang. Morse dan Stephens (2012) juga menegaskan bahwa pemimpin publik yang memiliki kompetensi fasilitasi kolaborasi, manajemen konflik, dan komunikasi lintas budaya terbukti mampu mendorong efektivitas collaborative governance secara signifikan. Program capacity building yang sistematis dan berkelanjutan bagi aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan di Kota Pasuruan menjadi investasi strategis yang tidak dapat diabaikan.
5. **Pengembangan Sistem Informasi Kolaboratif Berbasis Teknologi:** Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi sebagai infrastruktur pendukung collaborative governance terbukti mampu meningkatkan transparansi, aksesibilitas informasi, dan efisiensi koordinasi antar aktor (Mergel, 2015). Penelitian (Linders, 2012) menunjukkan bahwa platform digital yang dirancang khusus untuk mendukung kolaborasi pemerintah-masyarakat dapat meningkatkan kualitas partisipasi secara signifikan, terutama bagi kelompok-kelompok yang secara tradisional terpinggirkan dari proses perencanaan pembangunan.

Pengembangan Model Kontekstual Penelitian ini menghasilkan Model Collaborative Governance Kontekstual Kota Pasuruan (MGKP Model) yang secara spesifik dirancang dan disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan, budaya lokal, kapasitas sumber daya, dan dinamika politik Kota Pasuruan. Model ini merupakan sintesis adaptif dari kerangka Ansell & Gash (2007) dan Emerson et al. (2012) yang dimodifikasi berdasarkan temuan empiris dilapangan, sehingga menghasilkan model yang lebih operasional dan dapat langsung diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Integrasi Perspektif Multi-Level berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menganalisis collaborative governance dari satu level analisis, penelitian ini mengintegrasikan perspektif multi-level yang mencakup level makro (kebijakan nasional dan regulasi), level meso (kelembagaan dan organisasi), dan level mikro (aktor individu dan interaksi antar aktor). Pendekatan multi-level ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik tentang dinamika collaborative governance dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah. Fokus pada kota menengah Penelitian ini secara khusus berfokus pada kota menengah sebagai unit analisis, mengisi kekosongan literatur yang selama ini lebih banyak mengkaji collaborative governance pada kota-kota besar atau di tingkat nasional. Pada temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang relevan bagi pengembangan collaborative governance di kota-kota menengah lainnya di Indonesia.

Perkembangan literatur collaborative governance di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan dengan perkembangan di negara-negara maju. Mayoritas kajian masih bersifat deskriptif dan belum sampai pada tahap pengembangan model yang operasional dan kontekstual. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menghasilkan

model collaborative governance yang berbasis pada data empiris dari konteks lokal Indonesia, khususnya kota menengah di Jawa Timur. Kota Pasuruan saat ini sedang dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2030, yang memerlukan masukan berbasis bukti (evidence-based) mengenai model tata kelola yang paling efektif untuk konteks lokalnya. Temuan penelitian ini dapat langsung digunakan sebagai referensi dalam merancang arsitektur kelembagaan dan mekanisme kolaborasi yang akan dituangkan dalam RPJMD tersebut.

Dalam konteks nasional, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto 2025-2029 menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inklusif sebagai prasyarat pencapaian target pembangunan nasional. Penelitian ini berkontribusi langsung pada upaya implementasi agenda nasional tersebut di tingkat pemerintah daerah. Era pasca-pandemi COVID-19 telah mengakselerasi kebutuhan akan model tata kelola yang lebih adaptif, resilient, dan kolaboratif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah yang memiliki modal sosial dan kapasitas kolaborasi yang kuat terbukti lebih cepat pulih dari dampak pandemi dibandingkan daerah yang tata kelolanya bersifat hierarkis dan sentralistik (SØRENSEN & TORFING, 2009). Penelitian ini hadir pada momentum yang tepat untuk memberikan panduan berbasis bukti bagi penguatan tata kelola kolaboratif Kota Pasuruan dalam menghadapi tantangan pembangunan pasca-pandemi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Governance

Pengertian secara teoritis, tata kelola atau *governance* merupakan proses transformasi menyeluruh yang bertujuan menyelaraskan ideologi, paradigma, budaya, dan sistem manajemen pemerintahan untuk mencapai kinerja yang unggul. *Governance* sangat relevan untuk menggambarkan proses dasar dari pemerintahan modern berbeda dengan pemerintahan tradisional. Studi *governance* umumnya memiliki perhatian setidaknya pada 3 (tiga) isu penting, yang membedakannya dengan tradisi administrasi publik yang konvensional yaitu dimensi kelembagaan, dimensi nilai dan dimensi proses (Dwiyanto, 2011). Dalam era yang dinamis, tata kelola pemerintahan yang efektif menjadi kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam merespon perubahan lingkungan dan mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, “*governance*” mensyaratkan penyerahan pelayanan (desentralisasi/pembagian kekuasaan dan fungsi) kepada jaringan organisasi nirlaba, perusahaan swasta maupun kepada tingkat pemerintahan lainnya (Ann & Ewalt, 2001). Pada dasarnya, “*governance*” melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemitraan ini termasuk melibatkan penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik maupun swasta (Gibson, 2011).

Collaborative Governance

Collaborative governance adalah salah satu bagian dari berkembang *governance* yang mengusung konsep penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Ansell and Gash, mendefinisikan *collaborative governance* sebagai berikut : “*collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan

publik atau mengatur program atau aset” (Ansell & Gash, 2008). *Collaborative governance* berpusat pada isu-isu dan kebijakan publik. Meskipun institusi publik memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan, kolaborasi bertujuan untuk mencapai konsensus di antara para pemangku kepentingan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Dalam realisasi pelaksanaan kolaborasi (khususnya di pemerintah daerah), tidak boleh ada institusi yang mendominasi dan tidak menjalankan prinsip kesetaraan serta kerja sama sehingga partisipasi pemangku kepentingan lainnya tidak signifikan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *collaborative governance* oleh Ansell and Gash yang merumuskan empat variabel utama yang menjadi inti model ini, yaitu: (1) kondisi awal; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan; dan (4) proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2008).

Dari keempat elemen tersebut, peneliti memfokuskan pembahasan pada variabel design kelembagaan. Design kelembagaan mengacu pada pengaturan dasar yang mengatur proses kolaborasi dan memiliki peran krusial sebagai legitimasi prosedural dalam menjalankan kolaborasi. Fokus utama dalam design kelembagaan ini adalah penetapan aturan yang ikut berpartisipasi dalam kolaborasi. Sehingga menciptakan pedoman pelaksanaan yang jelas, serta memastikan transparansi dalam setiap tahapan proses kolaborasi (Retno Sunu Astuti, 2020). Lebih focus lagi, dalam dimensi desain kelembagaan terdapat empat sub bab yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, inklusifitas partisipatif, eksklusifitas forum, aturan dasar yang jelas, dan proses transparansi.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menghasilkan model *collaborative governance* yang kontekstual dan berbasis bukti melalui sintesis sistematis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, tanpa harus melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Pendekatan SLR telah diakui secara luas dalam komunitas akademis internasional sebagai metode penelitian yang legitimate dan memiliki rigiditas ilmiah yang tinggi, terutama dalam menghasilkan kontribusi teoretis berupa model, kerangka konseptual, atau tipologi yang bersifat integratif dan komprehensif. Dalam konteks administrasi publik dan kebijakan publik, SLR yang dikombinasikan dengan meta-synthesis telah terbukti mampu menghasilkan model-model yang tidak hanya secara teoretis kokoh tetapi juga secara praktis relevan dan dapat diimplementasikan (Petticrew & Roberts, 2006).

Pemilihan pendekatan SLR dan meta-synthesis dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model *collaborative governance* yang merupakan sintesis dari berbagai temuan penelitian terdahulu, bukan untuk mendeskripsikan fenomena empiris yang terjadi di lapangan secara langsung. Adapun literatur *collaborative governance* yang tersedia sangat kaya dan beragam, mencakup penelitian dari berbagai konteks geografis, pendekatan metodologis, dan perspektif teoretis, sehingga sintesis sistematis terhadap literatur tersebut akan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian lapangan yang bersifat single-case. Pada pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan di konteks yang serupa dengan Kota Pasuruan, sehingga model yang dihasilkan memiliki basis empiris yang lebih luas dan robust (Dixon-Woods et al., 2005).

Desain penelitian yang digunakan adalah Integrative Review Design yang menggabungkan tiga tahapan analisis secara berurutan dan sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi dan seleksi literatur yang relevan melalui pencarian sistematis di berbagai basis data akademik bereputasi. Tahap kedua adalah ekstraksi dan analisis data dari literatur yang terpilih menggunakan matriks sintesis yang terstruktur. Tahap ketiga adalah pengembangan model collaborative governance melalui proses meta-synthesis yang mengintegrasikan temuan-temuan dari seluruh literatur yang dikaji. Desain ini dipilih karena kemampuannya dalam menghasilkan sintesis yang tidak sekadar merangkum penelitian-penelitian terdahulu, tetapi menghasilkan interpretasi dan model baru yang melampaui temuan-temuan individual dari masing-masing penelitian yang dikaji.

Dalam kerangka integrative review design, penelitian ini secara khusus menerapkan pendekatan Realist Synthesis yang dikembangkan oleh Pawson et al. (2005). Pendekatan realist synthesis dipilih karena kemampuannya dalam menjawab pertanyaan "apa yang bekerja, untuk siapa, dalam kondisi apa, dan mengapa" yang sangat relevan dengan tujuan penelitian ini untuk mengembangkan model collaborative governance yang kontekstual. Berbeda dari systematic review konvensional yang hanya mengevaluasi efektivitas intervensi secara agregat, realist synthesis berupaya mengungkap mekanisme kausal yang menjelaskan mengapa suatu pendekatan collaborative governance berhasil atau gagal dalam konteks tertentu, dan bagaimana temuan tersebut dapat diadaptasi ke dalam konteks Kota Pasuruan (Pawson et al., 2005).

Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah literatur akademis dan dokumen kebijakan yang diperoleh melalui pencarian sistematis di berbagai basis data bereputasi internasional dan nasional. Basis data internasional yang digunakan meliputi Scopus, Web of Science, JSTOR, Google Scholar, dan ProQuest. Sementara untuk literatur nasional, pencarian dilakukan melalui basis data Garuda (Garba Rujukan Digital), SINTA (Science and Technology Index), dan portal jurnal nasional terakreditasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Pemilihan basis data yang beragam ini bertujuan untuk memastikan komprehensivitas pencarian literatur dan meminimalkan risiko publication bias yang dapat mempengaruhi kualitas sintesis.

Strategi pencarian literatur menggunakan kombinasi kata kunci yang terstruktur dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kata kunci utama dalam bahasa Inggris meliputi "collaborative governance", "regional development policy", "local government", "Indonesia", "East Java", "medium-sized city", "multi-stakeholder collaboration", dan "public policy implementation". Kombinasi kata kunci tersebut dioperasikan menggunakan operator Boolean (AND, OR, NOT) untuk menghasilkan hasil pencarian yang relevan dan terfilter. Dalam bahasa Indonesia, kata kunci yang digunakan meliputi "collaborative governance", "kebijakan pembangunan daerah", "pemerintah daerah", "kolaborasi multi-stakeholder", "implementasi kebijakan", "Jawa Timur", dan "kota menengah". Pencarian literatur dilakukan dengan rentang waktu publikasi dari tahun 2000 hingga 2024 untuk memastikan relevansi dan aktualitas literatur yang dikaji.

Seleksi literatur dilakukan secara ketat berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memastikan kualitas dan relevansi literatur yang digunakan dalam proses sintesis. Kriteria inklusi yang diterapkan mencakup beberapa aspek berikut. Pertama,

literatur harus membahas topik collaborative governance, tata kelola kolaboratif, atau multi-stakeholder collaboration dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan daerah. Kedua, literatur harus dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terindeks di Scopus, Web of Science, atau SINTA minimal peringkat dua, atau diterbitkan oleh penerbit akademik bereputasi internasional. Ketiga, literatur harus tersedia dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan dapat diakses secara penuh teksnya. Keempat, untuk literatur yang membahas konteks Indonesia secara spesifik, tidak ada batasan peringkat jurnal asalkan memenuhi standar penulisan ilmiah yang dapat diverifikasi. Kelima, dokumen kebijakan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kota Pasuruan dapat dimasukkan sebagai sumber data sekunder yang mendukung kontekstualisasi model.

Sementara itu, kriteria eksklusi yang diterapkan meliputi beberapa hal berikut: Literatur yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak tanpa akses ke teks penuh akan dieksklusi dari proses analisis mendalam, meskipun dapat digunakan untuk keperluan pemetaan literatur, yang kedua literatur yang tidak memiliki relevansi substantif dengan topik collaborative governance dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan daerah, seperti collaborative governance dalam bidang klinis medis atau governance perusahaan swasta, juga akan dieksklusi. Selain itu, adapun literatur berupa tesis atau disertasi yang belum dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi akan dieksklusi untuk menjaga standar kualitas sumber data.

Instrumen Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat teknik yang diterapkan secara bertahap dan saling melengkapi, yaitu:

1. Teknik pertama adalah Bibliometric Analysis yang digunakan untuk memetakan perkembangan literatur collaborative governance secara kuantitatif, mengidentifikasi penulis dan jurnal yang paling berpengaruh, serta mendeteksi tren dan pola penelitian dalam bidang ini dari waktu ke waktu. Analisis bibliometrik dilakukan menggunakan perangkat lunak VOS viewer untuk menghasilkan visualisasi jaringan ko-sitasi dan peta kluster topik penelitian (Van Eck & Waltman, 2010). Hasil analisis bibliometrik ini digunakan sebagai landasan untuk mengidentifikasi literatur yang paling berpengaruh dan relevan yang harus diprioritaskan dalam proses sintesis.
2. Teknik kedua adalah Content Analysis yang digunakan untuk mengekstraksi dan mengkategorikan temuan-temuan utama dari setiap literatur yang dikaji secara sistematis. Proses content analysis dilakukan dengan menggunakan matriks ekstraksi data yang terstruktur, mencakup informasi tentang tujuan penelitian, metode yang digunakan, konteks penelitian, variabel-variabel kunci, temuan utama, dan keterbatasan penelitian. Kategorisasi temuan dilakukan secara induktif berdasarkan tema-tema yang muncul dari literatur, sambil tetap mengacu pada kerangka teoretis collaborative governance yang menjadi landasan penelitian ini (Krippendorff, 2019). Proses ini menghasilkan matriks sintesis yang komprehensif yang menjadi dasar bagi tahap analisis selanjutnya.
3. Teknik ketiga adalah Thematic Synthesis yang dikembangkan oleh Thomas dan Harden (2008), digunakan untuk mengintegrasikan temuan-temuan dari seluruh literatur yang dikaji ke dalam tema-tema yang lebih abstrak dan analitis. Proses thematic synthesis dilakukan melalui tiga langkah utama yaitu pengkodean teks dari

setiap literatur secara baris per baris, pengembangan tema deskriptif yang merangkum temuan-temuan serupa dari berbagai literatur, dan pengembangan tema analitis yang melampaui konten spesifik dari masing-masing penelitian untuk menghasilkan interpretasi baru yang lebih generatif. Hasil thematic synthesis inilah yang menjadi bahan baku utama bagi pengembangan model collaborative governance dalam penelitian ini (Thomas & Harden, 2008).

4. Teknik keempat adalah Framework Synthesis yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh hasil analisis ke dalam satu model collaborative governance yang kohesif dan operasional. Framework synthesis dilakukan dengan mengadaptasi dan memodifikasi kerangka-kerangka teoritis yang telah ada, khususnya model Ansell dan Gash (2008) dan kerangka Emerson et al. (2012), berdasarkan temuan-temuan empiris yang dihasilkan dari proses thematic synthesis. Model yang dihasilkan kemudian dikontekstualisasikan dengan karakteristik spesifik Kota Pasuruan menggunakan data sekunder yang tersedia, termasuk dokumen RPJMD, laporan BPS, dan kebijakan-kebijakan daerah yang relevan, untuk memastikan relevansi dan aplicabilitas model dalam konteks lokal (Carroll et al., 2013).

Penilaian kualitas literatur yang dikaji dilakukan menggunakan adaptasi dari Critical Appraisal Skills Programme (CASP) yang telah dimodifikasi untuk konteks penelitian administrasi publik dan kebijakan publik. Setiap literatur dinilai berdasarkan enam dimensi kualitas yaitu kejelasan tujuan penelitian, kesesuaian metode dengan pertanyaan penelitian, kualitas pengumpulan dan analisis data, validitas dan reliabilitas temuan, relevansi temuan dengan konteks penelitian ini, dan kontribusi teoretis yang dihasilkan. Penilaian dilakukan menggunakan skala tiga poin yaitu tinggi, sedang, dan rendah untuk setiap dimensi, dan hanya literatur yang memperoleh penilaian minimal sedang pada mayoritas dimensi yang akan dimasukkan ke dalam proses sintesis mendalam (Petticrew & Roberts, 2006).

Dalam memastikan objektivitas dan konsistensi proses penilaian kualitas, penelitian ini menerapkan prinsip inter-rater reliability dengan melibatkan dua reviewer independen yang melakukan penilaian secara terpisah terhadap sampel literatur yang sama. Tingkat kesepakatan antar reviewer diukur menggunakan Cohen's Kappa coefficient, dan perbedaan penilaian diselesaikan melalui diskusi dan konsultasi dengan pakar di bidang administrasi publik dan collaborative governance. Proses ini memastikan bahwa model yang dihasilkan dibangun di atas landasan literatur yang berkualitas tinggi dan relevan (Higgins & Green, 2011).

Selain itu, memastikan sebuah validitas dan keabsahan penelitian yang tidak melibatkan pengumpulan data primer di lapangan, penelitian ini menerapkan beberapa strategi triangulasi sumber dan metode yang ketat. Triangulasi sumber dilakukan dengan menggunakan literatur dari berbagai basis data, disiplin ilmu, dan konteks geografis yang beragam untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan tidak terlalu dipengaruhi oleh bias dari satu sumber atau perspektif tertentu. Triangulasi teoretis dilakukan dengan mengintegrasikan multiple theoretical frameworks dalam proses pengembangan model, sehingga model yang dihasilkan memiliki fondasi teoretis yang lebih kokoh dan komprehensif (Denzin & Lincoln, 2011). Member checking dilakukan melalui proses expert validation yang melibatkan para pakar di bidang administrasi publik, kebijakan publik, dan collaborative governance untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik

terhadap model yang dikembangkan. Proses validasi ahli ini dilakukan melalui focus group discussion virtual dengan melibatkan minimal lima pakar yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan. Keempat, audit trail yang komprehensif didokumentasikan untuk memastikan transparansi dan keterlacakan seluruh proses penelitian dari pencarian literatur hingga pengembangan model akhir, sehingga peneliti lain dapat mereplikasi dan memverifikasi proses penelitian ini secara independen (Lincoln & Guba, 1985).

Penelitian ini menyadari beberapa keterbatasan metodologis yang inheren dalam penggunaan SLR dan meta-synthesis sebagai pendekatan penelitian. Pertama, model yang dihasilkan didasarkan pada sintesis literatur yang ada dan belum divalidasi melalui pengujian empiris langsung di lapangan Kota Pasuruan, sehingga implementasi model dalam konteks nyata mungkin memerlukan adaptasi dan modifikasi lebih lanjut berdasarkan kondisi lapangan yang aktual. Kedua, meskipun strategi pencarian literatur dirancang secara komprehensif, kemungkinan terlewatnya literatur yang relevan tetap ada, terutama literatur abu-abu seperti laporan penelitian lembaga pemerintah dan dokumen kebijakan yang tidak terindeks dalam basis data akademik utama. Ketiga, proses sintesis kualitatif yang bersifat interpretatif mengandung risiko subjektivitas peneliti yang tidak dapat sepenuhnya dieliminasi meskipun berbagai strategi untuk meningkatkan objektivitas telah diterapkan (Tranfield et al., 2003).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Pasuruan adalah salah satu kota menengah di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 35,29 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 201.181 orang menurut data dari BPS tahun 2023. Kota Pasuruan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan dan terletak di jalur strategis pantura Jawa Timur memiliki peluang tumbuh yang besar, tetapi juga menghadapi permasalahan pengelolaan yang rumit. Ekonomi Kota Pasuruan terutama terdiri dari sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa. Dalam tahun 2023, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pasuruan berdasarkan harga yang berlaku mencapai Rp 8,2 triliun. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik belum terbagi secara merata, seperti terlihat dari angka koefisien Gini Kota Pasuruan yang masih berada di sekitar 0,37, yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyebaran pendapatan yang perlu diperhatikan dengan serius dalam kebijakan pembangunan daerah (Pasuruan, 2023).

Dalam menerapkan kebijakan pembangunan daerah, Kota Pasuruan menghadapi berbagai tantangan struktural yang membutuhkan cara pengelolaan yang lebih inovatif dan kerja sama yang lebih baik. Pertama, ada keterbatasan kapasitas fiskal yang ditunjukkan oleh tingginya ketergantungan pada dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang berasal dari pemerintah pusat, yang mencapai lebih dari 60 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kondisi ini membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan investasi pembangunan yang besar dan mendorong kebutuhan kerja sama dengan sektor swasta serta sumber dana alternatif lainnya. Kedua, terjadinya fragmentasi dalam lembaga antar Organisasi Perangkat Daerah menyebabkan ketidaknyamanan dalam merencanakan dan mengerjakan program pembangunan, serta adanya tumpang tindih dalam program yang berujung pada pemborosan sumber daya yang sebenarnya sangat terbatas. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih kurang berkualitas karena prosesnya masih didominasi oleh mekanisme formal Musrenbang yang belum bisa mewakili dan memenuhi secara nyata aspirasi masyarakat (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

KONDISI EKSISTING COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA PASURUAN

Pola Kolaborasi yang Ada

Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan tinjauan literatur yang dilakukan, bentuk pelaksanaan pengelolaan kolaboratif di Kota Pasuruan saat ini dapat dibagi menjadi tiga jenis utama. Bentuk pertama adalah kerja sama vertikal antara pemerintah Kota Pasuruan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah pusat dalam rangka menerapkan kebijakan nasional seperti program penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, dan pengembangan infrastruktur. Kolaborasi vertikal umumnya berjalan dari atas ke bawah dan dipicu oleh kepatuhan terhadap aturan, bukan oleh inisiatif atau kebutuhan yang benar-benar berasal dari masyarakat lokal, sehingga sering kali menghasilkan program yang tidak tepat sasaran terhadap karakteristik dan kebutuhan spesifik warga Kota Pasuruan (Dwiyanto, 2011).

Bentuk kedua adalah kerja sama antar OPD secara horizontal dalam rangka menerapkan berbagai program lintas sektor seperti program Kota Layak Anak, pengembangan daerah kumuh, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Meskipun kerja sama antar lembaga secara resmi sudah diatur lewat berbagai peraturan dan panduan teknis, dalam penerapannya di lapangan masih ada banyak hambatan, seperti sikap egoistik dari tiap lembaga, ketidakjelasan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga, serta mekanisme koordinasi dan pemantauan yang kurang baik dan tidak terpadu. Kondisi ini menunjukkan kenyataan yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, di mana kerja sama antar lembaga lebih banyak dilakukan dalam bentuk dokumen perencanaan daripada tindakan nyata di lapangan.

Bentuk ketiga adalah kerja sama antar pemerintah daerah dengan berbagai pihak non-pemerintah seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, serta komunitas lokal. Kolaborasi diagonal ini merupakan bentuk pemerintahan kolaboratif yang terdekat dengan konsep ideal yang ditawarkan oleh Ansell dan Gash (2008) serta Emerson dan tim (2012), tetapi di Kota Pasuruan masih bersifat ad hoc dan belum terstruktur secara sistematis. Kerja sama dengan sektor swasta biasanya hanya dilakukan melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR) yang bersifat bantuan, bukan kerja sama strategis yang saling memberi manfaat. Sementara kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal sering kali terputus setelah program selesai, tanpa mengembangkan kapasitas dan jaringan kolaborasi yang berkelanjutan (Innes & Booher, 2010).

Mekanisme Formal Collaborative Governance

Mekanisme resmi pengelolaan bersama di Kota Pasuruan sekarang berada di bawah beberapa forum dan platform yang sudah ditentukan melalui aturan resmi. Forum Musrenbang yang diadakan secara bertahap mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai kota merupakan mekanisme resmi utama dimana berbagai pihak terkait dapat berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan daerah. Namun, seperti yang tercatat oleh Antlöv et al. (2016), forum Musrenbang di Indonesia belum bisa berfungsi sebagai platform pemerintahan kolaboratif yang autentik. Aparatur pemerintah masih mendominasi dalam proses penyelenggaraan Musrenbang, waktu dan informasi yang disediakan terbatas bagi peserta non-pemerintah, serta kurangnya mekanisme umpan balik yang jelas dan terbuka. Hal ini membuat Musrenbang lebih berfungsi sebagai alat untuk membenarkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya, daripada menjadi tempat diskusi yang benar-benar melibatkan partisipasi dari berbagai pihak.

Selain Musrenbang, ada juga beberapa forum koordinasi sektoral seperti Forum Perangkat Daerah yang diadakan oleh masing-masing OPD sebagai bagian dari proses perencanaan yang berbasis pada Renja-OPD. Forum-forum ini meskipun secara resmi melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah, tetapi dalam kenyataannya lebih sering digunakan sebagai cara mengenalkan program pemerintah kepada masyarakat, daripada menjadi tempat diskusi yang jujur dan mendalam. Kondisi ini menunjukkan apa yang disebut oleh Fung (2015) sebagai "teater partisipatif", yaitu bentuk partisipasi yang secara formal terlihat inklusif, tetapi secara nyata tidak membawa perubahan signifikan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI COLLABORATIVE GOVERNANCE

Faktor Pendorong Collaborative Governance

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang bisa memperkuat kerja sama dalam pemerintahan kolaboratif dalam menerapkan kebijakan pembangunan daerah di Kota Pasuruan. Faktor pertama adalah tekanan dari luar berupa permintaan akan pertanggungjawaban dan kejelasan yang terus bertambah dari masyarakat, media, serta lembaga pemantau. Tekanan ini mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan kolaborasi yang lebih bermakna sebagai cara untuk memperkuat legitimasi dan membangun kepercayaan dari masyarakat. Ansell dan Gash (2008) menemukan bahwa tekanan dari luar yang cukup besar menjadi salah satu penyebab utama yang secara konsisten mendorong munculnya bentuk pemerintahan kolaboratif, terutama ketika pemerintah menyadari bahwa kemampuannya untuk menyelesaikan masalah publik secara sendirian masih kurang.

Faktor kedua adalah adanya modal sosial yang cukup kuat di masyarakat Kota Pasuruan, yang terlihat dari masih berlangsungnya tradisi gotong royong, kegiatan aktif dari organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta jaringan komunitas yang berbasis wilayah dan cukup kuat. Modal sosial yang kuat adalah aset penting yang bisa menjadi dasar dalam membangun kepercayaan antar pihak dalam proses pengelolaan bersama (collaborative governance) seperti yang dijelaskan oleh Putnam (1993) dan Innes & Booher (2010). Penelitian ini juga menemukan bahwa daerah di Indonesia yang memiliki tingkat modal sosial yang lebih tinggi biasanya memiliki kemampuan dalam pemerintahan kolaboratif yang lebih baik dibandingkan daerah yang modal sosialnya rendah.

Faktor ketiga adalah kepemimpinan yang memiliki visi jelas dan aktif mendorong pembentukan budaya kerja sama dalam menjalankan pemerintahan daerah. Emerson dan Nabatchi (2015) menyatakan bahwa kepemimpinan yang memfasilitasi adalah salah satu syarat paling penting bagi keberhasilan pemerintahan kolaboratif, karena pemimpin dengan orientasi kolaboratif dapat menciptakan lingkungan institusional yang mendukung inisiatif kerja sama antar sektor dan antar pihak. Dalam konteks Kota Pasuruan, kepemimpinan kepala daerah yang berkomitmen tinggi terhadap keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam pemerintahan menjadi faktor penting dalam mendorong tumbuhnya budaya pengelolaan pemerintahan yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan.

Faktor keempat adalah kemajuan dalam reformasi birokrasi nasional yang memberikan pedoman aturan dan penghargaan bagi pemerintah daerah untuk menerapkan metode pengelolaan yang lebih bekerja sama dan kreatif. Berbagai peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta berbagai peraturan dari

Menteri Dalam Negeri terkait inovasi daerah telah membentuk kerangka hukum yang mendukung pengembangan pemerintahan berbasis kerja sama di tingkat daerah (Dwiyanto, 2011).

Faktor Penghambat Collaborative Governance

Di sisi lain, ada beberapa hal yang menghambat, sehingga membatasi efektivitas pemerintahan kolaboratif dalam menerapkan kebijakan pembangunan daerah di Kota Pasuruan. Faktor yang menghambat pertama adalah budaya birokrasi yang masih berbentuk hierarki dan sentralistik. Hal ini terlihat dari sikap pegawai pemerintah yang cenderung menganggap kerja sama dengan pihak luar pemerintah sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan wewenang mereka, bukan sebagai kesempatan untuk meningkatkan keberhasilan program pembangunan. Budaya birokrasi seperti ini merupakan warisan dari sistem pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik dan hingga kini masih sulit diubah meskipun masa reformasi sudah berlangsung lebih dari dua decade. Ansell dan Gash (2008) juga menemukan bahwa resistensi dari birokrasi menjadi salah satu hambatan yang paling sering terjadi dalam pengawasan kolaboratif, terutama di lingkungan pemerintahan yang memiliki tradisi hierarki yang kuat.

Faktor kedua yang menghambat adalah perbedaan informasi dan ketimpangan kekuasaan yang besar antar para pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolaboratif. Pemerintah daerah, sebagai pihak yang memiliki akses paling banyak terhadap informasi dan sumber daya, cenderung menjadi pihak utama dalam proses kerja sama. Sementara itu, aktor-aktor non-pemerintah seperti lembaga masyarakat sipil dan komunitas lokal umumnya berada dalam posisi yang kurang kuat dan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk berpartisipasi secara adil. Kondisi ketimpangan kekuasaan ini menciptakan apa yang disebut "kolaborasi yang terpengaruh" oleh Sørensen dan Torfing (2009), yaitu proses bekerja sama secara formal yang melibatkan berbagai pihak, tetapi secara nyata dipegang oleh pihak yang paling kuat, yaitu pemerintah daerah.

Faktor penghambat ketiga adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan, yang terdiri dari kurangnya tenaga ahli yang mampu membantu proses kerja sama, sistem pengetahuan yang kurang efektif dalam menyimpan dan menyebarkan pengalaman kerja sama sebelumnya, serta kurangnya fasilitas teknologi informasi yang mendukung transparansi dan koordinasi antar pihak. O'Leary dan Bingham (2009) mengatakan bahwa kapasitas kelembagaan adalah syarat penting bagi tercapainya pemerintahan kolaboratif yang berkelanjutan. Jika tidak ada kapasitas tersebut, proses kolaborasi akan sangat bergantung pada orang-orang tertentu yang secara pribadi memiliki komitmen dan kemampuan untuk mendorong kolaborasi itu.

Faktor penghambat keempat adalah rendahnya tingkat kepercayaan antar aktor yang merupakan dampak kumulatif dari pengalaman historis kegagalan program-program kolaboratif di masa lalu. Ketika program kolaboratif yang pernah dilakukan tidak menghasilkan perubahan yang nyata dan terasa oleh masyarakat, atau ketika komitmen yang telah disepakati bersama tidak dipenuhi oleh salah satu atau beberapa pihak yang terlibat, maka tingkat kepercayaan antar aktor akan menurun secara signifikan dan menciptakan siklus pesimisme yang sulit untuk diputus (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks Kota Pasuruan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui forum-forum partisipasi formal merupakan hambatan serius yang harus diatasi sebelum collaborative governance yang bermakna dapat dibangun.

PENGEMBANGAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE KONTEKSTUAL PASURUAN

Fondasi Teoretis Model

Model Kolaboratif Pemerintahan Berbasis Konteks Pasuruan (MGKP Model) yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan gabungan adaptif dari tiga kerangka teori utama yang telah terbukti relevan dan bisa diterapkan dalam berbagai konteks penelitian tentang pemerintahan kolaboratif. Pertama, model Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa kondisi awal, desain institusional, proses kolaboratif, serta kepemimpinan fasilitatif merupakan variabel utama yang memengaruhi keberhasilan dalam pemerintahan kolaboratif. Kedua, kerangka integratif yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) memberikan perspektif yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan konteks sistem, dinamika kerja sama, serta tindakan dan hasil dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Ketiga, konsep metagovernance yang dikembangkan Sørensen dan Torfing (2009) memberikan arahan mengenai cara pemerintah dapat secara strategis membantu dan mengarahkan jaringan kerja sama tanpa mengorbankan akuntabilitas dalam sistem demokratis.

Ketiga kerangka teori tersebut diubah dan disesuaikan berdasarkan hasil penelitian yang membahas tentang pemerintahan kolaboratif di Indonesia (Dwiyanto, 2011) serta di kota menengah di negara berkembang (Smoke, 2003). Adaptasi yang dilakukan mencakup penambahan dimensi budaya setempat yang mengintegrasikan nilai gotong royong dan kearifan lokal Jawa Timur sebagai faktor yang secara jelas memengaruhi proses pengambilan keputusan kolaboratif, perubahan cara masyarakat berpartisipasi agar sesuai dengan kemampuan dan tradisi diskusi umum di Kota Pasuruan, serta penyesuaian bentuk lembaga agar sesuai dengan sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri (Antlöv et al., 2016).

Komponen MGKP Model

MGKP Model terdiri dari lima komponen utama yang saling berinteraksi dan membentuk sistem collaborative governance yang kohesif dan berkelanjutan. Kelima komponen tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut:

- 1. Fondasi Kontekstual (Contextual Foundation):** Komponen pertama dari Model MGKP adalah fondasi kontekstual yang mencakup berbagai kondisi latar belakang yang berpengaruh besar terhadap kemampuan dan kualitas pemerintahan kolaboratif di Kota Pasuruan. Fondasi kontekstual ini terdiri dari empat elemen utama. Elemen pertama adalah konteks peraturan dan kebijakan yang mencakup kerangka hukum tentang otonomi daerah, peraturan mengenai partisipasi masyarakat, serta kebijakan di berbagai sektor yang terkait. Elemen kedua adalah kondisi sosial-ekonomi yang mencakup tingkat kemiskinan, perbedaan kesenjangan, modal sosial, serta kemampuan sumber daya manusia masyarakat Kota Pasuruan. Elemen ketiga adalah konteks budaya setempat yang meliputi nilai kerja sama gotong royong, adat istiadat berkonsensus bersama, serta pola interaksi sosial yang khas di masyarakat Jawa Timur. Elemen keempat adalah konteks kelembagaan yang mencakup kemampuan OPD, sistem pengelolaan pemerintahan daerah, serta pengalaman kolaborasi sebelumnya dalam bidang yang sama. Memahami dengan baik keempat elemen dasar kontekstual ini sangat penting sebagai syarat mutlak dalam merancang mekanisme kolaboratif pemerintahan yang sesuai dan efektif di Kota Pasuruan (Dwiyanto, 2011)

2. **Arsitektur Kolaborasi (Collaborative Architecture):** Komponen kedua adalah arsitektur kolaborasi yang mencakup desain institusional dan mekanisme resmi yang mengatur jalannya pemerintahan kolaboratif di Kota Pasuruan. Arsitektur kolaborasi dalam model MGKP dibangun berdasarkan tiga pilar utama. Pilar pertama adalah forum kerja sama multi tingkat, yaitu Forum Kerja Sama Strategis di tingkat kota yang melibatkan kepala OPD, perwakilan sektor swasta, dan pemimpin organisasi masyarakat sipil; Forum Kerja Sama Sektoral di tingkat program yang melibatkan pelaksana teknis dari berbagai pihak; serta Forum Kerja Sama Komunitas di tingkat kelurahan yang melibatkan tokoh masyarakat, kader pembangunan, dan warga secara langsung. Pilar kedua adalah mekanisme koordinasi yang terdiri dari sistem informasi yang terpadu, protokol komunikasi yang jelas, serta cara mengatasi konflik yang sudah disepakati bersama. Pilar ketiga adalah sistem akuntabilitas bersama yang mencakup mekanisme pemantauan yang dilakukan bersama, laporan yang dapat dibaca oleh siapa saja, serta evaluasi yang melibatkan semua pihak yang terlibat (Fung, 2015)
3. **Dinamika Kolaboratif (Collaborative Dynamics):** Komponen ketiga adalah dinamika kolaboratif yang melibatkan berbagai proses interaksi antar para pihak yang berlangsung dalam kerangka arsitektur kolaborasi yang sudah dibuat. Dengan mengadaptasi kerangka Emerson et al. (2012), dinamika kolaboratif dalam model MGKP mencakup tiga sub-proses yang saling berkaitan. Sub-proses pertama adalah keterlibatan berdasarkan prinsip, yang mencakup pengenalan bersama akan masalah, pembuatan jadwal kerja secara bersama, diskusi yang mendalam, serta mencapai kesepakatan berlandaskan kepentingan bersama. Sub-proses kedua adalah membangun motivasi bersama yang mencakup meningkatkan rasa percaya, memperkuat pemahaman bersama, menyemai komitmen internal, dan memperkuat identitas kelompok antar para pihak yang terlibat. Sub-proses ketiga adalah pengembangan kemampuan bekerja sama secara bersama (joint action capacity development), yang mencakup pemanfaatan sumber daya, meningkatkan kemampuan bekerja sama, membangun koneksi antar lembaga, serta menetapkan aturan kerja sama yang disepakati bersama (Emerson et al., 2012).
4. **Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership):** Komponen keempat adalah kepemimpinan yang mendukung, yang merupakan bagian paling penting dalam model MGKP, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Berbeda dari kepemimpinan tradisional yang ber dasar hierarki dan perintah langsung, kepemimpinan fasilitatif dalam konteks pemerintahan kolaboratif lebih menekankan kemampuan untuk membangun kepercayaan, mendorong diskusi yang melibatkan semua pihak, menangani masalah dengan cara yang mendalam, serta memotivasi tim untuk bersatu menuju tujuan bersama (Ansell & Gash, 2007; Kapucu & Hu, 2020). Dalam model MGKP, kepemimpinan yang mendukung tidak hanya menjadi tugas kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi, tetapi juga harus dikuasai oleh semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam proses pemerintahan kerjasama di berbagai tingkatan, mulai dari kepala OPD, camat, hingga lurah dan anggota kader pembangunan masyarakat. Program pengembangan kompetensi kepemimpinan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan merupakan investasi strategis yang harus menjadi prioritas dalam menerapkan Model MGKP.

5. Pembelajaran dan Adaptasi (Learning and Adaptation): Komponen kelima adalah cara belajar dan beradaptasi yang memungkinkan MGKP Model terus tumbuh dan menyesuaikan diri dengan perubahan situasi serta tantangan yang muncul. Berbeda dengan model-model pemerintahan kolaboratif yang statis dan biasanya kaku serta sulit berubah, MGKP Model dibuat sebagai sistem yang bisa beradaptasi dan merespons masukan dari proses pelaksanaannya. Mekanisme pembelajaran dalam model MGKP mencakup sistem pemantauan dan pengevaluasian yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak terkait, forum refleksi secara berkala yang memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berdiskusi mengenai kemajuan dan hambatan yang dihadapi, serta dokumentasi pembelajaran yang terstruktur dan bisa diakses oleh semua pemangku kepentingan. Selain itu, ada mekanisme inovasi terbuka yang mendorong pengembangan dan penyesuaian program berdasarkan pengalaman di lapangan (Linders, 2012)

PEMBAHASAN MODEL DALAM PERSPEKTIF TEORI

Relevansi dengan Teori Ansell dan Gash (2008)

Model MGKP yang dikembangkan dalam penelitian ini sangat relevan dengan model collaborative governance yang dibuat oleh Ansell dan Gash (2008), tetapi juga memiliki beberapa perubahan dan peningkatan yang penting untuk membuat model tersebut lebih cocok digunakan di Kota Pasuruan. Ansell dan Gash (2008) menemukan empat hal utama yang memengaruhi keberhasilan tata kelola kolaboratif, yaitu kondisi awal, struktur lembaga, proses kerja sama, dan kepemimpinan yang mendukung. MGKP Model menggabungkan keempat variabel tersebut ke dalam lima komponen yang lebih terstruktur dan bisa dioperasikan, dengan menambahkan dimensi budaya lokal serta mekanisme pembelajaran yang bisa beradaptasi, yang tidak secara langsung dikembangkan oleh Ansell dan Gash. Penambahan dimensi budaya lokal ini memberikan kontribusi yang berarti dan sesuai dengan kondisi Indonesia, di mana nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah mufakat memainkan peran penting dalam menentukan cara berinteraksi antar pihak dalam proses pengambilan keputusan bersama.

Relevansi dengan Kerangka Emerson et al. (2012)

Kerangka integratif yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh tahun 2012 memberikan dasar terkomprensif bagi pembuatan model MGKP, terutama dalam memahami konteks sistem sebagai faktor penting yang secara mendasar memengaruhi semua dinamika dalam pemerintahan kolaboratif. MGKP Model mengadopsi dan mengembangkan konsep tiga dimensi governance kolaboratif yang dikemukakan oleh Emerson et al., yaitu konteks sistem, dinamika kerja sama, dan tindakan serta hasil, tetapi mengubahnya agar lebih sesuai dengan kondisi sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan terbesar adalah pembuatan sistem konteks yang lebih jelas, yang menggabungkan faktor budaya lokal dan dinamika politik daerah sebagai hal yang benar-benar memengaruhi kemampuan dan kualitas pemerintahan kolaboratif di Kota Pasuruan (Emerson et al., 2012)

Relevansi dengan Konsep Metagovernance Sørensen dan Torfing (2009)

Konsep metagovernance yang diciptakan oleh Sørensen dan Torfing pada tahun 2009 memberikan panduan yang sangat berguna terkait cara pemerintah dapat membantu pembentukan jaringan kerja sama tanpa mengorbankan tanggung jawab dalam sistem demokratis. MGKP Model menerapkan konsep metagovernance dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia

dengan menempatkan Pemerintah Kota Pasuruan sebagai metagovernor. Tugas metagovernor ini meliputi merancang struktur kerja sama, membantu proses diskusi antar pihak terkait, memastikan proses kerja sama terbuka dan jujur, serta menangani masalah dan ketegangan yang muncul dalam jaringan kerja sama tersebut. Adaptasi ini memungkinkan MGKP Model tetap menjaga keseimbangan antara partisipasi yang inklusif dan akuntabilitas dalam sistem demokratis, yang merupakan salah satu tantangan utama dalam menerapkan pemerintahan kolaboratif di sistem demokrasi lokal Indonesia (SØRENSEN & TORFING, 2009).

IMPLIKASI MGKP MODEL BAGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Implikasi bagi Perencanaan Pembangunan

MGKP Model memiliki dampak yang besar terhadap cara pemerintah daerah membuat rencana pembangunan di Kota Pasuruan. Pertama, model ini menyarankan perubahan mendasar pada mekanisme Musrenbang, yaitu dari forum yang hanya mengikuti prosedur menjadi platform pemerintahan kolaboratif yang autentik dan memiliki isi yang nyata. Transformasi ini melibatkan perubahan bentuk Musrenbang agar diskusi bisa lebih dalam dan adil bagi semua peserta, pembuatan sistem informasi pembangunan yang jelas dan bisa diakses oleh semua pihak sebelum forum dimulai, serta penguatan prosedur pengawasan agar usulan yang diajukan dalam Musrenbang benar-benar masuk ke dalam rencana dan anggaran daerah.

Kedua, model ini menyarankan dibentuknya Forum Kolaborasi Strategis Kota Pasuruan sebagai platform tetap yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, sebagai sarana koordinasi yang efektif di tingkat tinggi. Forum ini diharapkan bisa menjadi tempat pengembangan gagasan-gagasan baru dalam pembangunan daerah, wadah untuk menemukan dan menggabungkan dana serta keahlian dari berbagai pihak, serta cara bersama-sama memantau pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Pembentukan Forum Kolaborasi Strategis ini sesuai dengan rekomendasi Emerson dan Nabatchi (2015) yang menekankan pentingnya memiliki platform kolaborasi yang tetap dan terorganisir sebagai dasar dalam mendorong pengembangan pemerintahan kolaboratif yang berkelanjutan.

Implikasi bagi Penguatan Kapasitas Kelembagaan

MGKP Model juga memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah Kota Pasuruan. Model ini menyarankan pembuatan program peningkatan kapasitas yang lengkap dan terstruktur untuk seluruh pegawai pemerintah yang terlibat dalam proses pemerintahan kolaboratif, termasuk pelatihan dalam hal fasilitasi dan mediasi, pengembangan kemampuan komunikasi lintas budaya dan lintas sektor, serta peningkatan kemampuan menganalisis data dan mengelola pengetahuan secara kolaboratif. Rekomendasi ini sesuai dengan temuan O'Leary dan Bingham (2009) serta Morse dan Stephens (2012), yang menekankan bahwa investasi dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk bekerja sama merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pemerintahan kolaboratif jangka panjang.

Selain itu, MGKP Model menyarankan pengembangan sistem manajemen pengetahuan yang bekerja sama, sehingga pemerintah daerah serta semua pihak yang terlibat dapat mencatat, berbagi, dan menggunakan pengalaman serta pelajaran dari kerja sama sebelumnya. Sistem

manajemen pengetahuan ini bisa dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital yang semakin mudah dijangkau, seperti platform web untuk berbagi informasi, sistem dokumen digital yang bisa diakses dengan mudah, serta mekanisme umpan balik secara online yang memungkinkan masyarakat lebih banyak berpartisipasi. Hal ini membantu masyarakat yang sebelumnya terbatas karena kendala waktu dan lokasi (Linders, 2012).

Implikasi bagi Keberlanjutan Kolaborasi

Keberlanjutan pemerintahan kolaboratif menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah di Indonesia, karena kerja sama yang diinisiasi seringkali berhenti ketika terjadi perubahan pemimpin politik atau ketika dana proyek habis. MGKP Model mengatasi masalah keberlanjutan tersebut dengan dua cara utama. Mekanisme pertama adalah penerapan pengelolaan kolaboratif secara resmi dalam aturan dan sistem penanganan urusan daerah yang tetap berlaku, sehingga pelaksanaannya tidak tergantung pada kebijakan atau kepemimpinan seseorang tertentu. Mekanisme kedua adalah pembentukan insentif kerja sama yang mendorong semua pihak untuk terus mempertahankan komitmen kerja sama mereka secara berkelanjutan, seperti keuntungan finansial untuk sektor swasta, pengakuan secara umum bagi organisasi masyarakat yang aktif berkontribusi, serta sistem penghargaan bagi instansi pemerintah daerah yang berhasil menciptakan program kerja sama yang kreatif dan berdampak baik.

MGKP Model yang dibuat dalam penelitian ini memiliki beberapa kelebihan dan sumbangan yang penting, ada beberapa kekurangan yang harus diakui secara jujur dan terbuka. Model ini dibuat berdasarkan penggabungan informasi dari berbagai sumber tertulis dan belum diuji dengan cara nyata di lapangan Kota Pasuruan. Oleh karena itu, model ini masih perlu diuji lagi melalui penelitian lanjut yang melibatkan pengumpulan data langsung dari semua pihak yang terkait agar dapat mengetahui sejauh mana kegunaannya dalam situasi nyata di Kota Pasuruan. MGKP Model dikembangkan dalam situasi Kota Pasuruan pada masa tertentu, sehingga perlu diperbarui dan diadaptasi secara rutin sesuai dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang terjadi. Penerapan model MGKP membutuhkan beberapa syarat wajib yang mungkin belum terpenuhi sepenuhnya di Kota Pasuruan saat ini, seperti adanya komitmen politik kuat dari pemimpin daerah, tersedianya dana yang cukup untuk mendukung proses kerja sama, serta kesiapan seluruh pihak non-pemerintah untuk terlibat secara aktif dan konsisten. Tidak adanya satu atau lebih prasyarat ini dapat membuat penerapan model menjadi kurang efektif secara signifikan. Dinamika politik lokal yang rumit dan tidak selalu bisa diperkirakan, seperti adanya kemungkinan konflik kepentingan antar para pemangku kepentingan, perubahan kepemimpinan politik yang menyebabkan pergeseran prioritas pembangunan, serta tekanan dari luar yang dapat mengubah pola pengelolaan kolaboratif secara mendadak, merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan MGKP Model. Hal ini sulit sepenuhnya diprediksi dan disiapkan sejak tahap awal pengembangan model tersebut.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pembangunan daerah di Kota Pasuruan belum didukung oleh model pemerintahan kolaboratif yang baik dan terorganisir. Kolaborasi yang selama ini berjalan masih bersifat acak, tidak memiliki struktur yang jelas, dan sangat bergantung pada keputusan atau pemimpin tertentu, sehingga kemungkinan berlangsungnya kolaborasi tersebut sangat berisiko jika terjadi perubahan pemimpin politik.

Mekanisme resmi seperti Musrenbang yang seharusnya menjadi wadah partisipasi bersama dari berbagai pihak belum berjalan dengan baik. Proses perencanaan masih didominasi oleh pihak pemerintah, sementara keterlibatan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal hanya bersifat formal – terkesan seperti sebuah pertunjukan partisipatif, bukan kerja sama yang nyata dan bermakna.

Kondisi itu semakin buruk karena adanya beberapa faktor yang menghambat, seperti budaya birokrasi yang masih sangat hierarkis dan berpusat, pelembagaan yang terpecah antar OPD, ketidakseimbangan kekuasaan di antara pelaku, rendahnya kepercayaan antar pihak karena pengalaman masa lalu yang tidak berhasil dalam program kerja sama, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas teknologi informasi. Di sisi lain, ada beberapa faktor yang bisa didorong lagi, seperti modal sosial masyarakat yang cukup kuat lewat tradisi gotong royong, keberadaan organisasi kemasyarakatan yang masih aktif, serta adanya komitmen dari pemimpin daerah yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat.

Sebagai tanggapan terhadap berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menghasilkan Model Kolaboratif Pemerintahan Kontekstual Pasuruan (MGKP Model), yaitu gabungan yang disesuaikan dari teori Ansell & Gash (2008), Emerson et al. (2012), serta konsep metagovernance dari Sørensen & Torfing (2009). Model ini terdiri dari lima bagian yang saling bekerja sama, yaitu fondasi kontekstual, struktur kolaborasi, dinamika kolaboratif, kepemimpinan yang mendukung, serta proses pembelajaran dan penyesuaian. Keunggulan utama model ini adalah kemampuannya menggabungkan nilai-nilai budaya lokal Jawa Timur, seperti gotong royong dan musyawarah mufakat, sebagai dasar dalam memperkuat kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan para pihak secara alami dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat – hal ini menjadi keunikan model ini dibandingkan dengan kerangka kerja collaborative governance yang sebelumnya dikembangkan di negara-negara maju.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Pasuruan serta pihak-pihak yang terkait. Pemerintah Kota Pasuruan harus memperbaiki dan memperbarui cara kerja Musrenbang agar berubah dari sekadar pertemuan rutin menjadi wadah kerja sama yang benar-benar bermakna. Transformasi ini meliputi perbaikan tampilan forum agar semua peserta dapat berdiskusi dengan lebih adil, penyediaan informasi tentang pembangunan yang terbuka dan mudah dicari sebelum forum dimulai, serta penguatan sistem pengawasan agar usulan masyarakat benar-benar terwakili dalam perencanaan dan anggaran daerah secara jelas dan terukur.

Harus segera dibuatkan Forum Kolaborasi Strategis Kota Pasuruan sebagai tempat pertemuan tetap yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi secara sama. Forum ini diharapkan menjadi tempat untuk berkoordinasi secara tingkat tinggi dalam menyusun program pembangunan yang inovatif, mengumpulkan sumber daya bersama, serta memantau pelaksanaan kebijakan secara bersama-sama dan dapat dipertanggungjawabkan. Seiring dengan itu, kepercayaan antar pelaku perlu terus dibangun dengan cara yang konsisten, melalui informasi yang jujur dan transparan, laporan publik yang sederhana dan mudah dipahami, serta mekanisme umpan balik yang jelas terhadap harapan dan aspirasi yang diajukan masyarakat, karena kepercayaan hanya bisa berkembang jika ada tindak lanjut yang terus-menerus dan nyata.

*Corresponding author

E-mail addresses: aminullah@yudharta.ac.id

Adanya pembentukan program peningkatan kapasitas kelembagaan yang rapi dan berkelanjutan bagi seluruh pegawai pemerintah yang terlibat dalam proses pemerintahan kolaboratif, yang mencakup pelatihan dalam fasilitasi dan mediasi, penanganan konflik, komunikasi lintas sektor, serta pengelolaan data dan pengetahuan yang dilakukan bersama. Investasi dalam kapasitas sumber daya manusia harus diimbangi dengan pembangunan platform digital kolaborasi yang memudahkan kerja sama antar berbagai pihak, memperluas akses informasi terkait pembangunan, serta menciptakan kesempatan partisipasi yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat yang selama ini tidak terlibat dalam proses perencanaan resmi.

Selain itu, agar model pemerintahan kolaboratif tidak bergantung pada kepemimpinan seseorang tertentu dan tidak mudah terganggu oleh perubahan politik, mekanisme kerja sama harus diatur secara resmi dalam peraturan daerah, seperti peraturan daerah atau peraturan wali kota, sehingga keberlanjutan model tersebut dapat terjaga meskipun ada pergantian kepemimpinan. Akhirnya, model MGKP yang dihasilkan dalam penelitian ini masih membutuhkan pengujian langsung melalui penelitian di lapangan yang melibatkan wawancara mendalam, diskusi kelompok kecil, serta observasi partisipatif di Kota Pasuruan agar model tersebut bisa diperbaiki sesuai dengan situasi nyata. Ke depannya, model ini juga bisa dikembangkan dan disesuaikan oleh kota-kota menengah lainnya di Indonesia yang menghadapi masalah pembangunan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ann, J., & Ewalt, G. (2001). *Theories of Governance and New Public Management: Links to Understanding Welfare Policy Implementation*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Carroll, C., Booth, A., Leaviss, J., & Rick, J. (2013). "Best fit" framework synthesis: refining the method. *BMC Medical Research Methodology*, 13, 37. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-13-37>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=AlRpMHgBYqIC>
- Dixon-Woods, Mary, Agarwal, Shona, Jones, David, Young, Bridget, & Sutton, Alex. (2005). Synthesising qualitative and quantitative evidence: A review of possible methods. *Journal of Health Services Research & Policy*, 10(1), 45-53. <https://doi.org/10.1177/135581960501000110>
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. / Agus Dwiyanto. Kompas Media,.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fung, A. (2015). Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future. *Public Administration Review*, 75(4), 513-522. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Gibson, R. (2011). *A Primer on Collaborative Multi-Level Governance*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:150870518>

- Higgins, J. P. T., & Green, S. (2011). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Cochrane Collaboration. <https://books.google.co.id/books?id=XHdUAQAACAAJ>
- Innes, J., & Booher, D. (2010). Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy. In *Planning Theory & Practice* (Vol. 11). <https://doi.org/10.4324/9780203864302>
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Fourth Edition). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=2oA9aWlNeooC>
- Linders, D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media. *Government Information Quarterly*, 29(4), 446-454. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.003>
- Morse, R. S., & Stephens, J. B. (2012). Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning. *Journal of Public Affairs Education*, 18(3), 565-583. <https://doi.org/10.1080/15236803.2012.12001700>
- Pasuruan, B. P. S. K. (2023). *KOTA PASURUAN DALAM ANGKA (Pasuruan Municipality in Figures) 2023*. BPS KOTA PASURUAN. <https://pasuruankota.bps.go.id>
- Pawson, Ray, Greenhalgh, Trisha, Harvey, Gill, & Walshe, Kieran. (2005). Realist review - a new method of systematic review designed for complex policy interventions. *Journal of Health Services Research & Policy*, 10(1_suppl), 21-34. <https://doi.org/10.1258/1355819054308530>
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. In *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide* (Vol. 11). <https://doi.org/10.1002/9780470754887>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media. <https://books.google.co.id/books?id=TPaYMwEACAAJ>
- Smoke, P. (2003). Decentralisation in Africa: goals, dimensions, myths and challenges. *Public Administration and Development*, 23(1), 7-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pad.255>
- SØRENSEN, E. V. A., & TORFING, J. (2009). MAKING GOVERNANCE NETWORKS EFFECTIVE AND DEMOCRATIC THROUGH METAGOVERNANCE. *Public Administration*, 87(2), 234-258. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01753.x>
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). 'Methods for the Thematic Synthesis of Qualitative Research in Systematic Reviews.' *BMC Medical Research Methodology*, 8, 45. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207-222. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>